

A ESTRUTURA DO MAL NAS CRIATURAS RACIONAIS SEGUNDO TOMÁS DE AQUINO

Gabriel Monteiro Vale¹

Resumo: Nos aproximamos do mal por viés metafísico e justapomo-lo como não possuidor de substância, consistindo em um não-ser sem essência, sem realidade e sendo caracterizado como privação em certo aspecto. De modo que, na criatura racional, enquanto privação, há mal de *pena e culpa*, esta última passa a consistir no maior mal para os seres racionais, porque provém das ações voluntárias contrárias à finalidade humana e angélica. Tais ações que contrariam livremente a lei divina, acabam por constituir o *pecado*, que é resultado do *livre-arbítrio* e do *pecado original*; o primeiro referindo-se a todas as criaturas racionais e o segundo somente aos seres humanos. Assim, todo ente manchado pelo pecado original e dotado de liberdade, que escolhe por discernimento próprio qual finalidade buscar e move-se a este fim pela vontade desordenada, gera o pecado.

¹ Bacharel em Filosofia pela Faculdade Dehoniana, Mestre e Doutorando em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Este artigo científico é parte adaptada da Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPCIR-UFJF) e defendida em fevereiro de 2024 sob a orientação do Prof. Dr. Rodrigo Portella.

Palavras-Chave: Mal; Pecado; Criatura; Privação; Livre-arbítrio.

Abstract: We approach evil from a metaphysical perspective and juxtapose it as having no substance, consisting of a non-being without essence, without reality and being characterized as deprivation in a certain aspect. Thus, in the rational creature, as deprivation, there is evil of punishment and guilt, the latter consisting of the greatest evil for rational beings, because it comes from voluntary actions contrary to the human and angelic purpose. Such actions that freely contravene divine law end up constituting sin, which is the result of free will and original sin; the first referring to all rational creatures and the second only to human beings. Thus, every being stained by original sin and endowed with freedom, who chooses by his own discernment which purpose to seek and moves towards this end by disordered will, generates sin.

Keywords: Evil; Sin; Creature; Deprivation; Free will.

Introdução

Talvez, o problema do mal consista no maior impasse filosófico da humanidade, afinal, se Deus – a partir da concepção judaico-cristã – tudo criou ordenadamente bom e há o mal, qual sua origem? Certamente, muitos podem ter inferido culpa a esta mesma figura divina, que tudo pode e nada faz com relação as dores e sofrimentos do mundo. No entanto, a partir da questão 49 da *Suma Teológica*, partindo da ideia de mal como privação, Tomás propõe que qualquer ente enquanto bem em ato é a origem do mal e que todo e qualquer mal ocorre de forma accidental, consequente a incidência no ente². Conforme Faitanin,

*O mal não é substância, ou seja, não é algo, embora aquilo a que sucede ser mau seja algo, uma vez que o mal o priva de um bem particular – como ser cego não é algo, ao passo que aquele a quem sucede ser cego é algo. Neste sentido, o mal se encontra no bem, mas não no Bem que é Ato Puro, Deus, mas em todo bem que seja uma mescla de ato e potência. Por isso, dirá o Aquinate que o bem é causa do mal, mas não por si, e sim por acidente (per accidens).*³

Contudo, para compreendermos claramente a accidentalidade do mal, recordemos que o bem é ser, tudo aquilo que é desejável, perfeito em certos aspectos, na medida que é atual. Ou seja, concretamente se

2 TOMÁS DE AQUINO. *Suma Teológica: Vol. 1*, 2020, I, q. 49, a. 1, p. 350.

3 FAITANIN, P. *O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino*, 2006, p. 112. Grifos do autor.

manifesta através de qualquer ente, pois é bom em si. Ademais, o bem também tem caráter de causa final, que direciona e ordena as ações, de modo que, mesmo sendo causa final, é a motivação primeira. Ao passo que como o mal consiste na privação do bem e gera uma realidade faltosa e corrompida, não age por si, mas sempre vinculado a um ente que age com certa intenção, não necessariamente má, mas que gera o mal. Logo, está sempre presente nas criaturas⁴, boas por natureza, tornando o bem a origem do mal⁵.

Nesse sentido, Sertillanges frisa que Tomás concorda com Aristóteles e reconhece quatro espécies de causa das criaturas: a causa material que consiste na matéria que compõe as coisas e sem a qual nada existiria; a causa formal que concede forma às coisas existentes e fazem-nas ser o que são pela delimitação da matéria; a causa final que define o fim para o qual cada coisa tende, de modo que não havendo esta, as criaturas não teriam razão para existir; e a causa eficiente é a ação que gera a existência das criaturas⁶. Assim, “se considerarmos a natureza especial das causas veremos que o agente, a forma e o fim importam certa perfeição e se prendem à natureza do bem; e também a matéria, como potência para o bem, tem a natureza deste”⁷. Com isso, o Aquinate afirma que o bem é causa do mal através da matéria, porque

4 TOMÁS DE AQUINO. *Suma Teológica: Vol. 1*, 2020, I, q. 48, a. 2, p. 344-345.

5 *Idem*, I, q. 49, a. 1, p. 350.

6 SERTILLANGES, A-D. *O Problema do Mal*, 2020, p. 248.

7 TOMÁS DE AQUINO. *Suma Teológica: Vol. 1*, 2020, I, q. 49, a. 1, p. 350.

o mal incide no sujeito materialmente bom⁸, sustentando conformidade com o artigo 3 da questão 48. Mas quanto a causa formal, o mal não a possui, antes consiste na privação da forma⁹, visto que não possui natureza alguma¹⁰. Pelo mesmo motivo, o mal não possui causa final, pois é a privação do ordenamento ao fim naturalmente devido¹¹, de modo que o nada não pode tender ao nada¹². Diferentemente destas três causas, o mal possui causa eficiente conforme o *modus operandi* do agente, porém, por acidente¹³.

Referente a esta última, Sertillanges destaca que o mal ocorre como um resultado acidental e não como fim último, pois nenhum ente pode querer o mal por si mesmo como finalidade última¹⁴. Deste modo,

Sempre que se busca um bem encontra-se, também, um mal. O gato, ao buscar sua vida ou sua distração, mata e come o rato; o jovem, ao buscar seu prazer, esgota-se ou se frustra; contudo, onde está aqui a busca do mal? “Fazer o mal pelo mal” é um modo de falar que às vezes se usa e que designa um ato psicológico assaz conhecido; porém também não é senão uma maneira de falar; em realidade, ao que tende quem se encontra “obrigado” a fazer o mal pelo mal é a uma expansão da

8 *Ibidem*.

9 *Ibidem*.

10 SERTILLANGES, A-D. **O Problema do Mal**, 2020, p. 248.

11 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 49, a. 1, p. 350.

12 SERTILLANGES, A-D. **O Problema do Mal**, 2020, p. 248.

13 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 49, a. 1, p. 351.

14 SERTILLANGES, A-D. **O Problema do Mal**, 2020, p. 248.

vida, a uma satisfação que em si mesma de modo algum é um mal.¹⁵

Depreende-se disto que todo e qualquer agente visa o bem que lhe convém, pois tudo que atrai a inclinação da criatura deve ser bom, belo e perfeito, conforme demonstramos no capítulo anterior. Mesmo quando ações advindas dos seres racionais aparentem objetivar o mal, estão buscando um bem segundo uma concepção privada e proporcionam o mal a outrem. Na verdade, tal exemplificação demonstra claramente a forma como a sociedade atual tem procedido irresponsavelmente com relação aos indivíduos e a natureza; para tal percepção não é preciso demasiado esforço. Nesse certame, o texto do Aquinate credibiliza e fornece fundamentação à proposição de Sertillanges, pois,

O agente opera segundo o que tem de potência ativa, não segundo o que a ela falta. Ademais, enquanto age, visa ao fim e intende o fim correspondente à potência. Por isso, o que resulta, correspondendo ao defeito da potência, está fora da intenção do agente, e isto é um mal. Logo, o mal acontece sem estar na intenção do agente.”¹⁶.

Consequentemente, podemos atestar que a famosa lógica de que “os indivíduos só dão aquilo que têm” ratifica esta tratativa tomista, senão bebe desta, donde o mal ocorre acidental e externamente a causa eficiente. Assim, o mal só ocorre vinculado a ação,

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ TOMÁS DE AQUINO. *Suma Contra os Gentios*, 2017, III, IV, 2 [1891], p. 356.

que o produz como certo efeito não necessariamente para o indivíduo que comete a ação, mas para outro que recebe ou sofre a ação, segundo a capacidade/perfeição/bem ou deficiência/falta do agente ou da matéria. Pois,

Na ação, o mal é causado por defeito de algum dos princípios dela, a saber, do agente principal ou do instrumental; assim, o defeito no movimento do animal pode provir por debilidade da força motora, como nas crianças, ou só na inaptidão do instrumento, como nos coxos. Porém, num efeito qualquer, o mal é causado ora pela virtude do agente, sem que o seja no efeito mesmo dele; ora por defeito do agente ou da matéria. Assim, é causado pela virtude do agente, quando, da forma visada pelo agente resulta necessariamente a privação de outra forma; p. ex., da existência da forma ígnea resulta a privação da forma do ar ou da água.¹⁷

Neste exemplo do Doutor Angélico, é mostrado que a deficiência – privação – é acidental ao bem, que comete a ação. Com isso, fechamos tal temática afirmando que a causa do mal é acidental e é assim que o bem é causa do mal. Em resumo, qualquer ente, sendo bom em certo aspecto, quando comete uma ação com consequências más, gera o mal a partir de si, que é bom materialmente, formalmente e intencionalmente, enquanto ordenado.

¹⁷ TOMÁS DE AQUINO. *Suma Teológica: Vol. 1*, 2020, I, q. 49, a. 1, p. 351.

O mal na criatura racional

A partir desta exposição geral sobre mal e de defini-lo como privação e acidentalmente causado pelo bem, resta-nos mencionarmos que se relaciona especificamente com a criatura racional sob os conceitos de *pena* e *culpa*. Pois, segundo Faitanin, Tomás afirma que Deus causa o mal de pena, não impondo-o, mas visando a ordem da justiça nas coisas¹⁸ para que disto se extraia um bem maior¹⁹. Corroborando aquilo que estabelecemos anteriormente acerca da Lei Eterna, como ordenadora das coisas aos seus fins, de modo que determinada ação incorrerá determinada consequência. Por outro lado, é posto que Deus não cria o mal de culpa, por não ser responsável pela inconsequência humana²⁰, ou melhor, de todas as criaturas racionais, pois veremos adiante que pena e culpa não estão presentes nos seres humanos, mas também na criatura angélica.

Vejamos, Tomás rememora que o bem consiste na perfeição e no ato e que este último existe como ato primeiro enquanto forma e integridade das coisas, para servirem de instrumento à operação; ao passo que o segundo consiste na operação intencionada ao seu fim devido. Conforme Aertsen elucida:

18 TOMÁS DE AQUINO. **Sobre o Mal**, 2005, q. 1, a. 3, ad. 10, p. 69.

19 FAITANIN, P. **O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino**, 2006, p. 112.

20 *Ibidem*.

Pelo seu ato primeiro, seu ser substancial, uma coisa é “absolutamente ser”, pelo seu ato segundo, sua atividade, “absolutamente boa”. [...] O ato primeiro e o ato segundo são contínuos: o ato primeiro se dá através do ato segundo, e ambos são uma atualidade (*actualitas*). Visto que a atualidade é sempre a atualização do ente, a bondade absoluta de uma coisa pode ser considerada também com seu *ser* completado e aperfeiçoado.²¹

Ao atrelarmos isso às criaturas volitivas, isto é, racionais, que têm o bem absoluto como fim e considerarmos que o mal incide nestas, privando-as duplamente: primeiro, privando a forma ou alguma parte essencial à integridade da coisa (deficiência); segundo, privando a operação natural do ente ao devido fim (desordem). Podemos deduzir que no primeiro caso o mal tem a natureza de *pena*, porque é contrária à vontade; ao passo que no segundo caso o mal consiste na *culpa*, devido ao desordenamento voluntário da ação racional, que busca bens inferiores ao invés do bem absoluto. Assim, todo mal incidente nas criaturas racionais sempre será considerado como *pena* ou *culpa*²². Mesmo que o mal aqui denominado de *pena* se estenda à todas as criaturas sujeitas a Lei Eterna sob o conceito de consequência, ou causa e efeito, sempre há de ser chamado *pena* quando referir-se às criaturas racionais, por ocorrer contra a vontade. E a *culpa* assim se denomina devido ao entendimento da dife

21 AERTSEN. *La filosofía medieval y los trascendentales*, 2003, p. 309. Tradução nossa.

22 TOMÁS DE AQUINO. *Suma Teológica: Vol. 1*, 2020, I, q. 48, a. 5, p. 348.

rença entre agir bem e agir mal, e optar pelo desordenamento²³. Em outras palavras, Azevedo destaca que,

O mal de pena, assim como os males físicos das criaturas não racionais, pode ser dito mal *secundum quid*, pois, ao punir uma criatura, Deus está visando ao bem da justiça, que exige a punição dos pecadores. Assim, a pena do pecador consiste em um bem *simpliciter*, que é o bem da justiça. Desse modo, o mal de pena só é querido por Deus acidentalmente, pois o que quer principalmente é um bem.²⁴

Embora, o autor se utilize dos termos “punição” e “acidentalmente” de maneira deslocada à tratativa, devemos traduzi-los respectivamente por consequência e ordenamento. Pois, desde o ato da criação o ordenamento divino imprimiu no ser das coisas os seus respectivos fins, de modo que o desvio para finalidades deliberadas gera consequências. Ademais, é certo que Deus não quer tais males, por isso definiu tal ordenamento para que as relações de causa e efeito correspondam entre si, de modo que quando ocorra uma privação física que impute certa deficiência, esta ocorra segundo as leis materiais e formais da natureza. Ainda segundo Azevedo,

O mal de culpa, por sua vez, “consiste na falta da opera-

²³ TOMÁS DE AQUINO. *Sobre o Mal*, 2005, q. 1, a. 4, p. 81.

²⁴ AZEVEDO, N. S. *O mal no universo segundo Santo Tomás*, 2007, p. 59.

ção devida nas coisas”, isto é, em uma desordem na ação de uma criatura voluntária. O mal de culpa, então é uma transgressão voluntária da lei divina por parte de uma criatura racional. Ele é um afastamento da ordem criada por Deus. Já que Deus quer preservar esse bem da ordem, então se segue que o mal de culpa Deus não quer de nenhum modo, nem por acidente, pois este é uma destruição de tal ordem, mas apenas permite este mal.²⁵

Além disso, acerca dessa divisão, Pasquale Porro ressalta que tais maneiras de mal “se diferenciam, portanto, sob três aspectos: a culpa é o próprio mal da ação, a pena um mal do agente; a culpa depende da vontade, a pena se opõe a ela; a culpa está no agir, a pena no sofrer”²⁶. Assim, a culpa acaba por ser o maior mal para os seres racionais²⁷, porque provém das ações voluntárias contrárias à finalidade humana e angélica, que consistem, ou deveriam consistir, na busca do bem supremo, mas, necessariamente por contrariar livremente a lei divina acaba por constituir o pecado, conceito que abordaremos no tópico a seguir, juntamente com a ideia de livre-arbítrio.

25 *Ibidem*.

26 PORRO, P. **Tomás de Aquino**, 2014, p. 236.

27 FAITANIN, P. **O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino**, 2006, p. 113.

O Pecado

Julgamos por bem, abordar o mal em seu âmbito espiritual, isto é, o pecado, pois, ao delinear a origem e as causas do mal, bem como sua presença na realidade, sobretudo nas criaturas racionais, percebemos haver uma referência à doutrina teológica do *pecado original*, visto que o castigo, pena ou sofrimento são propostos por Tomás como resultados de uma certa culpa²⁸, o que o leva a destacar:

De fato, pertencem à razão de pena três coisas, a primeira das quais obedece a uma culpa, pois se diz propriamente que alguém é castigado quando padece um mal por algo que cometeu. E, por isto, a tradição da fé considera que a criatura racional não teria podido incorrer em algo que a prejudica, nem quanto à alma, nem quanto ao corpo, nem quanto a coisas exteriores, senão por um pecado procedente quer da sua pessoa, quer da sua natureza; e, assim, segue-se que toda e qualquer privação de determinado bem de que algum dentre os homens se poderia servir para operar corretamente se chama pena, e com igual razão entre os anjos; e assim, todo e qualquer mal da criatura racional está contido sob uma culpa ou sob uma pena.²⁹

28 GODOI, R. A. **O mal na ordem das coisas**, 2016, p. 65.

29 TOMÁS DE AQUINO. **Sobre o Mal**, 2005, q. 1, a. 4, p. 83.

Por isso, preferimos seguir uma lógica que descenda das realidades superiores às inferiores e tratar o mal a nível espiritual, como o pecado angélico e humano. Porque, enquanto tratamos o mal sob seu próprio escopo de privação incidente nas criaturas em geral, bastaria permanecermos nesta possível conclusão. Por outro lado, ao consideramos o mal em relação as criaturas racionais, dotadas de liberdade, é justo elencarmos os conceitos de *livre-arbítrio* e *Pecado Original*; justapondo o primeiro à natureza racional em geral e o segundo apenas à natureza humana³⁰. Ambos os conceitos são pressupostos ao *pecado*³¹ e justificam donde brota a simples desordem de não lograr ao devido fim, pois caso não considerássemos tais conceitos, poderíamos concluir que até um leão peca por matar uma zebra. Assim sendo, o Aquinate propõe que o pecado sempre é uma ação desordenada pela

30 Não que as criaturas angélicas não possuam pecado original (conforme trataremos acerca dos anjos), pois se antes mesmo do pecado humano houve o pecado angélico, deveríamos também denominar este de pecado original. Porém, se isso se aplicasse aos anjos assim como aplica-se aos seres humanos, todos os anjos deveriam ter a “mancha” do pecado original e teriam irremediavelmente pecado, algo que é incorreto segundo a tradição. Por isso, pecado original refere-se sempre e somente à natureza humana. Vale frisarmos que nesta nota, não utilizamos um argumento teológico propriamente para tal, mas nos valem apenas da lógica a partir dos referidos pressupostos. Por outro lado, a interpretação permanece livre ao leitor.

31 O termo *pecado* deriva do latim “*peccatum, i*”, que por sua vez deriva do verbo “*pecco, as, vi, átum, are*” e significa um deslize com relação a algo previamente estabelecido (tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, enganar-se, pecar).

Vontade, carecente da direção da regra racional e da regra da lei divina, e aspirando a algum bem mutável, causa um ato pecaminoso em si mesmo, causando, porém, a desordem do mesmo, por acidente, e extra-intencional. Pois a falta de ordem no ato provém da falta de direção da vontade.³²

Assim, desviando-se daquelas leis tratadas no capítulo anterior e se movendo a bens inferiores, a criatura racional causa desordem a si mesma acidentalmente, consistindo num atentado livre contra a lei natural e divina. Porém, é necessário frisarmos que este movimento da vontade ocorre de dois modos:

Como fim, como quando se diz que o fim move a causa eficiente. E, desse modo, o intelecto move a vontade, porque o bem inteligido é o objeto dela e a move, como fim. De outro modo, como agente; assim, o alterante move o alterado e o impelente o impelido. E, desta maneira, a vontade move o intelecto e todas as virtudes da alma [...]. E a razão é que, em todas as potências ativas ordenadas, a potência que visa o fim universal move as que visam os fins particulares.³³

32 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 2**, 2020, I-II, q. 75, a. 1, p. 463.

33 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 82, a. 4, p. 554.

Do sobredito resulta que intelecto apreende aquilo que julga enquanto bem e move a vontade para este fim, e esta move o intelecto para, por meio das virtudes, lograr ao fim desejado. Donde é preciso que haja ordem nas potências da alma, para que as mais nobres movam as inferiores. Porém, pelo exercício da vontade livre, a criatura pode optar por bens inferiores. Esta liberdade é dada por Deus às criaturas racionais e denomina-se livre-arbítrio, conforme Tomás explica:

O homem tem livre-arbítrio; do contrário seriam inúteis os conselhos, as exortações, os preceitos, as proibições, os prêmios e as penas. E isto se evidencia, considerando, que certos seres agem sem discernimento; como a pedra, que cai e, semelhantemente, todos os seres serem conhecimento. Outros, porém, agem com discernimento, mas não livre, como os brutos. Assim, a ovelha que, vendo o lobo, discerne que deve fugir, por discernimento natural, mas não livre, porque esse discernimento não provém da reflexão, mas do instinto natural. [...] O homem, porém, age com discernimento; pois, pela virtude cognoscitiva, discerne que deve evitar ou buscar alguma coisa. Mas esse discernimento, capaz de visar diversas possibilidades, não provém do instinto natural, relativo a um ato particular, mas na reflexão racional. Pois a razão, relativamente às coisas contingentes, pode decidir entre dois termos opostos [...]. Ora, os atos particulares são contingentes e, portanto, em relação a eles, o juízo da razão tem de se avir com termos opostos e não fica determinado a um só.³⁴

34 *Idem*, I, q. 83, a. 1, p. 556.

Desta forma, o ser humano dotado de liberdade (exercício do livre-arbítrio), escolhe por discernimento próprio qual finalidade buscar e move-se a este fim pela vontade, que quando mal direcionada gera o pecado. Entretanto, fica uma questão: se Deus tudo ordena, inclusive as capacidades inerentes ao ser humano, donde brota o desvio de ação que gera sofrimentos e o pecado? Poderíamos rapidamente responder que tal desvio advém da própria liberdade, mas consistiria numa resposta leviana. Pois, para o Escolástico, a fonte do mal está na deficiência dos graus de perfeição, isto é, na privação de um bem, visto que sob o aspecto metafísico o ser criado por Deus não só procede, mas também decai do Criador por conta da desobediência do *Pecado Original* cometido pela criatura³⁵. O que conduz Gilson a afirmar que “toda criatura é necessariamente imperfeita, quando comparada à perfeição divina”³⁶.

Ora, para respondermos tal questão há de ser necessário procedermos com o auxílio da revelação, sustentada pela teologia. Pois é na revelação, sobretudo nos relatos contidos nas *Escrituras* que podemos encontrar a fonte da desordem que causa o pecado e os sofrimentos. Entretanto não buscaremos um argumento puramente de fé para tal justificativa, pois mesmo que advenha da revelação, tentaremos apresentá-lo por viés racional. E felizmente, o Doutor de Aquino demonstra o conceito de *Pecado Original* sob

35 CALLEGARO, R. *A doutrina do mal em Santo Tomás de Aquino*, 2010, p. 68.

36 GILSON, E.; BOEHNER, P., *História da filosofia cristã*, 2012, p. 466.

o termo *concupiscência*; de modo que o primeiro está circunscrito em área teológica e o segundo inclinado a teologia filosófica. Sob o âmbito teológico, Azevedo destaca que,

Segundo a revelação, o homem foi criado em um estado de graça e, após o pecado original, saiu desse estado e, entre outras coisas, teve sua natureza corrompida: Após a queda, a sua faculdade apetitiva ficou desordenada. Se antes da queda era fácil não pecar, no estado atual é difícil não pecar, tão difícil que alguma vez o homem não resistirá e, voluntariamente, irá pecar. Antes do pecado original, isto é, antes da desordem do apetite, o homem, embora pudesse pecar, era capaz de não pecar, mesmo sem o auxílio da graça. Porém, após esse pecado original, pela desordem apetitiva que acometeu, o homem, sem auxílio da graça, não consegue sempre resistir ao pecado. Nesse sentido, após a corrupção de sua natureza, o homem não só pode pecar, como peca alguma vez, caso não tenha ajuda da graça. Nesse sentido, pode-se afirmar que, da possibilidade que um homem tem de pecar, segue-se que, sem a graça, irá pecar alguma vez.³⁷

Do exposto, além de deixarmos um vislumbre daquilo que será tratado no capítulo seguinte sobre a *graça*, é necessário demonstrar que sobre o pecado original, Tomás sustenta em conformidade à fé católica que “o primeiro pecado do primeiro homem se lhe

37 AZEVEDO, N. S. **O mal no universo segundo Santo Tomás**, 2007, p. 71.

transmitiu pela geração, aos descendentes. E por isso as crianças recém-nascidas são conduzidas ao batismo, [...] para se lavarem da mácula da culpa”³⁸. Além disso, segundo a mesma fé, “todos os homens nascidos de Adão, contraíram deste o pecado original”³⁹. Nesse sentido, se considerarmos os relatos bíblicos, mesmo que mitológicos, como parcelas da verdade sobre a natureza das criaturas racionais, neste caso, o ser humano; eis que a origem do pecado humano advém de Adão. Ademais, ele ainda acrescenta que “a causa da disposição corrupta chamada pecado original é só uma, a saber, a privação da justiça original, pela qual deixou a alma de estar sujeita a Deus”⁴⁰. Por onde, ainda é acrescido que “toda ordem da justiça original estava na sujeição da vontade humana a Deus. Essa sujeição se dava [...] pela vontade, à qual compete mover todas as outras partes para o fim”⁴¹, mas quando o primeiro humano por vontade própria afastou-se de Deus, conseqüentemente desordenou todas as demais potências da alma e comunicou essa desordem aos seus descendentes. Assim, o Escolástico propõe que a privação da justiça original, que subjugava a vontade humana à Deus consiste no aspecto formal do pecado original, ao passo que a desordem das demais potências da alma plasma o elemento material do mesmo; e esse desordenamento move a vontade a buscar bens mutáveis, por isso denomina-

38 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 2**, 2020, I-II, q. 81, a. 1, p. 494.

39 *Idem*, I-II, q. 81, a. 3, p. 497.

40 *Idem*, I-II, q. 82, a. 2, p. 501.

41 *Idem*, I-II, q. 82, a. 3, p. 502.

-se concupiscência⁴². Por onde, toda criatura humana possui determinadas desordens voltadas à bens mutáveis específicos, que refletem a atuação do pecado original⁴³.

Porém, devido ao contexto religioso-cultural cristão, sua hegemonia, educação proselitista e influências, supomos que não há como tratarmos de pecado original sem lembrarmos daquela icônica serpente do Éden, que astutamente convenceu o casal recém-criado a comer do “fruto proibido”. Ora, que fruto seria esse? Ou antes disso, o que ou quem seria essa serpente? Como uma serpente falante poderia convencer dois seres dotados de razão e em estado de graça a pecarem e atrapalharem os planos de Deus? Dadas estas questões com toque de senso comum, munidos das mesmas obras do Aquinate, seus comentadores e da literatura/doutrina da fé católica, adentraremos à realidade dos anjos. Pois, não só Tomás, mas o cristianismo em geral, enxerga a referida serpente como um certo anjo desprendido dos “céus”, que induziu o ser humano ao mal.

42 *Ibidem*.

43 *Idem*, I-II, q. 82, a. 2, p. 501.

A criatura angélica, sua natureza e o pecado

Assim como explanamos sobre a natureza humana e como esta encontra-se subjugada às leis⁴⁴, para adiante aprofundarmos a relação que o mal (enquanto pecado) estabelece com o ser humano. Devemos por bem, proceder sob a mesma lógica ao tratarmos das criaturas angélicas e expormos primeiramente sua natureza, para depois elucidarmos a “queda” dos anjos, denominados demônios. Aqui, oportunamente, utilizaremos a obra *Summa Daemoniaca* de José Antonio Fortea, sacerdote exorcista católico, profundamente conhecedor da realidade angélica, visto que esta não consiste exclusivamente de saberes objetivo-teóricos, mas também de experiências subjetivas e saberes teológicos, que além de enriquecerem a tratativa, podem lançar novas óticas ao tema.

A natureza angélica distingue-se de muitos modos da natureza humana, pois enquanto esta é composta de corpo e alma⁴⁵, aquela é intelectual e

44 VALE, Gabriel Monteiro. **A concepção do mal a partir de Tomás de Aquino (online)**, 2024, p. 38-44. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17086>>. Acesso em: 02 de setembro de 2024.

45 VALE, Gabriel Monteiro. **A concepção do mal a partir de Tomás de Aquino (online)**, 2024, p. 38-44. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17086>>. Acesso em: 02 de setembro de 2024.

incorpórea⁴⁶. Além disso, é incorruptível por natureza⁴⁷ e não é composta de matéria e forma⁴⁸, de modo que cada anjo esgota em si mesmo a sua espécie, sem igualar-se a nenhum outro⁴⁹. Quanto a este último aspecto, Faitanin explica que,

Deus criou, simultaneamente, uma multiplicidade de indivíduos especificamente únicos e diversos entre si. A única coisa comum entre os anjos é o fato de ser uma natureza espiritual subsistente, porque é diferente, em cada um, o constitutivo formal dessa natureza espiritual. Ora, o que constitui formalmente cada uma dessas naturezas subsistentes foi o que cada uma recebeu de iluminação divina no instante da sua criação. Deus criou a forma espiritual subsistente iluminando-a e a iluminou, criando-a. E nisso consiste a individuação do anjo: sua forma espiritual foi constituída subsistente mediante uma revelação divina única, um sopro único que a criou e simultaneamente a iluminou com uma semelhança de alguma perfeição divina, representada unicamente em sua natureza.⁵⁰

Desta maneira, o que delimita a espécie de um anjo é a “característica” que Deus imprimiu em sua natureza no ato da criação, por onde podemos dizer que a forma específica do anjo advém da perfeição

46 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 50, a. 1, p. 355.

47 *Idem*, I, q. 50, a. 5, p. 361.

48 *Idem*, I, q. 50, a. 2, p. 356.

49 *Idem*, I, q. 50, a. 4, p. 360.

50 FAITANIN, P. **A ordem dos anjos, segundo Tomás de Aquino**, 2012, p. 30.

emanada por Deus ao seu intelecto. E este, que é a forma pela qual existe especificada (recebeu a forma) por certa perfeição divina, por não estar unida à matéria, não se corrompe, pois para Tomás a corrupção ocorre quando a forma se separa da matéria⁵¹. Além disso, enquanto a essência humana é ser animal e alma racional (dotada de intelecto), a angélica é ser apenas intelecto, mas, conforme o sobredito⁵², o Aquinate concorda com Aristóteles ao afirmar que “as substâncias separadas se dividem em intelecto e vontade”⁵³ e é desta maneira que operam. Igualmente às operações intelectuais e volitivas do ser humano que, embora se utilizem também de estímulos sensitivos, podem proceder independentemente de sua corporeidade⁵⁴. O que conduz o autor a concluir que convém à ordem universal que a criatura essencialmente intelectual (os anjos) seja totalmente intelectual e volitiva, isto é, em ato, porque não depende da aquisição do hábito da ciência para entender, é pura inteligência⁵⁵. Mas em relação ao conhecimento das realidades naturais,

51 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 50, a. 2, p. 356.

52 VALE, Gabriel Monteiro. **A concepção do mal a partir de Tomás de Aquino (online)**, 2024, p. 27-30. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17086>>. Acesso em: 02 de setembro de 2024.

53 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 54, a. 5, p. 378.

54 VALE, Gabriel Monteiro. **A concepção do mal a partir de Tomás de Aquino (online)**, 2024, p. 38-44. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17086>>. Acesso em: 02 de setembro de 2024.

55 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 58, a. 1, p. 393.

pode estar em potência sob certo aspecto, pois “nem todas as que assim conhece sempre atualmente as considera”⁵⁶. Ainda mais: “Diz Agostinho que os anjos, *desde que foram criados, gozam, por uma santa e pia contemplação, da eternidade mesma do verbo*. Ora, o intelecto que contempla não está em potência, mas em ato. Logo, o intelecto angélico não é potencial”⁵⁷. Em suma, seu intelecto estar em potência sob certo aspecto não imputa que os anjos sejam desprovidos de ato⁵⁸.

Ademais, o Escolástico propõe a partir de Agostinho que assim como os seres humanos, os anjos também são dotados de vontade, pois “a imagem de Deus se encontra, não só na alma humana, mas também no espírito angélico”⁵⁹; conseqüentemente ao intelecto e a vontade, possuem também o livre-arbítrio⁶⁰. Contudo, ao que concerne a natureza intelectual e volitiva, os anjos distinguem-se dos seres humanos e possuem apenas o apetite intelectual, de modo que este não se divide em irascível e concupiscível – como nos seres humanos⁶¹ – devido a incorporeidade, mantendo-se indiviso e sendo denominado de vontade⁶². Esta ainda é proposta pelo Aquinate como

56 *Ibidem*.

57 *Ibidem*. Grifos do autor.

58 *Idem*, I, q. 58, a. 1, p. 394.

59 *Idem*, I, q. 59, a. 1, p. 400.

60 *Idem*, I, q. 59, a. 3, p. 403.

61 VALE, Gabriel Monteiro. **A concepção do mal a partir de Tomás de Aquino (online)**, 2024, p. 27-30. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17086>>. Acesso em: 02 de setembro de 2024.

62 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 59, a. 4, p. 404.

dileção ou *amor*, que movem o apetite intelectual ao seu fim devido, assim como ocorre com os seres humanos. Quanto aos termos, ambos referem-se ao mesmo sentido, isto é, são correlatos, mas nos valeremos do segundo (*amor*) por ser mais comum ao nosso imaginário sem ser infiel a lógica tomasiana, que toma-o como resultado do conhecimento do fim para o qual a criatura se inclina. Exemplificando conforme algumas naturezas: um leão só caça a zebra depois de aprender pelo apetite natural que esta serve-lhe de alimento, embora não seja um movimento de amor pela falta de intelecto e livre-arbítrio, é um movimento natural do apetite sensitivo; ao passo que uma pessoa só ama uma outra a partir do momento que a conhece e decide tender a ela, mesmo que motivada por aspectos sensitivos, através de seu intelecto é capaz de examinar e reavaliar a decisão. De mesmo modo procede a natureza angélica, onde

É necessário admitir-se nos anjos a dileção natural; o que se evidencia considerando-se que o anterior deve existir no posterior. Ora, sendo a natureza, essência do ser, anterior ao intelecto, o que pertence à natureza deve existir também nos seres inteligente. Mas, é comum a toda natureza uma certa inclinação, que é o apetite natural ou o amor; e essa inclinação existe diversamente nas diversas naturezas; em cada uma ao modo dessa. Donde, na natureza intelectual, a inclinação natural se funda na vontade; na sensitiva, no apetite sensitivo; enfim, na desprovida de

conhecimento, na só tendência da natureza. Por isso, o anjo, sendo de natureza intelectual, necessário é [que] tenha na sua vontade a dileção natural.⁶³

De mesma maneira, há nos anjos aquilo que Tomás denomina de amor eletivo e este tem o amor natural como seu princípio. Nesse sentido, enquanto o amor natural consiste no sobredito, o amor eletivo consiste na escolha do objeto ao qual se inclina. Mas como os anjos possuem natureza intelectual perfeita, conseqüentemente há apenas o conhecimento natural, isto é, conhecem em ato e não em potência. Por onde, não havendo a operação da razão discursiva como no ser humano, o amor natural e eletivo são um movimento único. Entretanto, é assim proposto sem considerar-se a natureza sobrenatural⁶⁴ de Deus que auxilia suas criaturas provendo seus dons⁶⁵, pois, diferentemente do pensamento comum, os anjos não foram criados em estado de bem aventurança⁶⁶, mas

63 *Idem*, I, q. 60, a. 1, p. 405.

64 *Idem*, I, q. 60, a. 2, p. 406.

65 Aqui já se estabelece um nuance daquilo que tratamos acerca de Deus no capítulo seguinte do texto original, a fim de propormos um sentido para o mal no mundo a partir da natureza divina.

66 Consiste na “última perfeição racional ou intelectual da natureza; donde vem ser a beatitude naturalmente desejada, pois cada ser naturalmente deseja a sua última perfeição. Ora, a última perfeição racional ou intelectual da natureza é dupla. Uma, que pode ser atingida por essa natureza considerada em si mesma, e essa perfeição se chama, de algum modo, beatitude ou felicidade. Por onde, a perfeitíssima contemplação do homem, pela qual o ótimo inteligível, que é Deus, pode ser contemplado nesta vida, a felicidade última. Mas, acima dessa, há outra feli-

apenas em estado de graça⁶⁷, donde mereceram a visão beatífica pelo auxílio da graça divina depois do primeiro ato de caridade⁶⁸.

Quanto a isso é necessário recorremos a Forte para que através do simbólico das palavras possamos *imaginar*⁶⁹ – considerando literalmente o sentido do termo – o processo de criação dos anjos. Assim ele diz:

Depois de criados, foram submetidos a uma prova antes que lhes fosse oferecida a visão da essência da Divindade, pois viam a Deus, mas não viam Sua essência. Neste caso, o verbo *ver* é figurativo, já que a visão dos anjos é intelectual. Como, para muitos, será difícil compreender o fato de que puderam *ver/conhecer* a Deus, porém não *ver/conhecer* Sua essência, poderíamos exemplificar que eles viam a Deus como uma luz, que O ouviam com uma voz majestosa e santa, mas Seu rosto permanecia sem se revelar. De todo modo, mes

cidade, que esperamos no futuro, pela qual veremos Deus como Ele é. E esta é superior à natureza de qualquer intelecto criado” (TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 62, a. 1, p. 414).

67 *Idem*, I, q. 62, a. 3, p. 416.

68 *Idem*, I, q. 62, a. 4, a. 5, p. 417-418.

69 Em outra obra, não a citada adiante, mas que também trata sobre os anjos, Forte justifica: “Eu não estou afirmando como aconteceram as coisas, mesmo porque não tive uma revelação particular a respeito do tema. Apenas exponho como as coisas podem ter acontecido. Uma forma razoável, entre as muitas possíveis, de preencher os vazios sobre o tema nas Escrituras” (FORTEA, J. A. **História do mundo dos anjos**, 2012, p. 7).

mo que não penetrassem em Sua essência, sabiam que era seu Criador e que era Santo [...]. Antes que penetrassem na visão beatífica dessa essência divina, Deus os pôs a prova. Nessa prova, uns obedeceram, outros, não. Os que desobedeceram de forma definitiva, tornaram-se demônios. Eles por si só se transformaram no que são. Ninguém os fez assim. A psicologia dos anjos atravessou uma série de fases antes que eles se transformassem em demônios. Essas fases não aconteceram no tempo material, mas sim na eternidade (*evo*)⁷⁰. Para os humanos, por se dar na eternidade (*evo*), estas fases parecem instantâneas. Porém, o que para nós parece breve, para eles, foi muito demorado.⁷¹

Embora a presente tratativa nos compraza e seja tentador aprofundarmos mais ainda na realidade angélica (demoníaca) através do mesmo autor, julgamos suficiente está explanação de Fortea sobre a criação. Com efeito, na questão 16 do *De Malo*, o

⁷⁰ Acerca deste termo Fortea explica que “não é um tempo como o nosso (que é um tempo material), porém, trata-se de um tempo próprio dos espíritos, chamado “eternidade” (*evo*) (“*aevum*”, em latim). A eternidade é a sucessão de atos de entendimento e vontade em um ser espiritual. Os atos da razão e da vontade se sucedem provocando um antes e um depois, um antes de determinado ato do entendimento, ou de um ato de querer algo. Desde o momento em que há um antes e um depois, há algum tipo de tempo. Portanto, quando se diz que os espíritos no Céu e no Inferno estão na eternidade, deve-se compreender essa afirmação como uma interminável sucessão temporal, uma sucessão de tempo sem fim, entretanto, com um princípio (que é quando foram criados)” (FORTEA, J. A. **Summa Daemoniaca**, 2010, q. 8, p. 32. Grifos do autor).

⁷¹ *Idem*, q. 1, p. 18. Grifos do autor.

Escolástico assinala que os demônios não puderam pecar no primeiro momento da criação, pois a natureza angélica foi disposta por Deus desde o princípio e, portanto, é boa por essência⁷²; de modo que a malícia de culpa não pôde extirpar a bondade natural da criatura, mas a priva-la⁷³ de certo modo. Consoante a esta ideia, Faitanin frisa que

O Anjo, no instante posterior à sua criação e com o auxílio da graça santificante inerente à sua natureza, pôde livremente converter-se ou não à bem-aventurança, que é a última perfeição alcançável pela sua natureza. O seu sim ou o seu 'serviam' confirmou imediatamente nele a graça santificante, tornando meritória a sua santificação, pela qual contemplou a glória, segundo seus dotes naturais recebidos em sua criação e aumentou-lhe a sabedoria e a capacidade de amar, incapacitando-o de pecar, em razão da presença do Amor, mas sem a necessidade de que isso o fizesse aumentar ou progredir na bem-aventurança.⁷⁴

No entanto, conforme Fortea trata acima, até mesmo o anjo, “como qualquer outra criatura racional, considerado na sua natureza, pode pecar; e só por dom da graça, não pela condição da natureza, é que

72 TOMÁS DE AQUINO. **Os Demônios**, 2022, q. 16, a. 4, c, p. 98.

73 *Ibidem*.

74 FAITANIN, P. **A ordem dos anjos, segundo Tomás de Aquino**, 2012, p. 26. Grifos do autor.

pode convir a uma criatura a impecabilidade”⁷⁵. Está impassividade à privação é apenas essência de Deus, ao passo que as criaturas intelectivas, por não possuírem o ordenamento da ação por essência, sempre devem ordenar-se a um fim superior a si, necessitando de regras internas ou externas que conduzam a seus fins devidos. “Assim, a vontade de um ser inferior deve se regular pela do superior [...]. Portanto, só na vontade divina não pode haver pecado; ao passo que o pode, segundo a ordem da natureza, na vontade de qualquer criatura”⁷⁶. Ademais, se considerarmos que os anjos não foram criados em estado de beatitude⁷⁷ e necessitavam de confirmar-se na graça divina em prol da própria conversão a Deus⁷⁸, para receberem graça e glória conforme seus méritos diante do criador⁷⁹. Transcorreu-se certo tempo entre a criação e a queda, conforme Faitanin completa a seguir.

O ‘*non serviam*’, livre e voluntário do Anjo, que era superior a muitos outros, deu origem ao mal de culpa, cujo pecado induziu à queda de muitos que lhe eram inferiores. Enraizado na *soberba* por não querer submeter-se a Deus naquilo que era devido, na *inveja*, por não conseguir que não existissem os santos e entristecer-se diante do bem do homem

⁷⁵ TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 63, a. 1, p. 423.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 62, a. 1, p. 414.

⁷⁸ *Idem*, I, q. 62, a. 2, p. 415.

⁷⁹ *Idem*, I, q. 62, a. 4, a. 5, p. 417-419.

e da grandeza de Deus, desejou ser semelhante a Deus por virtude própria e não por auxílio divino, ao mesmo tempo em que quis tomar para si aquilo que, para Deus, é o Seu bem mais precioso na criação: o homem, criado à imagem e semelhança de Seu Filho. Afastou-se da presença de Deus por causa da sua maldade.⁸⁰

A partir de então, o mal de culpa incidiu e permaneceu em determinados anjos⁸¹, mas não por natureza⁸² e sim porque não “curvaram-se” à vontade divina⁸³, de maneira que o pecado angélico deu-se espiritualmente por meio da soberba e inveja⁸⁴. Além do mais, o Diabo⁸⁵, enquanto maior dentre os anjos

80 FAITANIN, P. **A ordem dos anjos, segundo Tomás de Aquino**, 2012, p. 26. Grifos do autor.

81 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 63, a. 1, p. 423.

82 *Idem*, I, q. 63, a. 4, p. 427.

83 *Idem*, I, q. 63, a. 1, p. 423.

84 *Idem*, I, q. 63, a. 2, p. 424-425.

85 Aqui, a título de curiosidade e controvérsias, Fortea diferencia e elenca alguns nomes dos famigerados demônios, ou de figuras mitológicas de outras crenças que foram incorporadas e ressignificadas pelo judaísmo e cristianismo: “*Satã*: é o mais poderoso, inteligente e belo dos demônios que se rebelaram [...], *Satã* significaria adversário, inimigo, opositor. [...] *Diabo*: é como o Novo Testamento chama *Satã*. [...] *Belzebu*: normalmente esse nome é utilizado como sinônimo do demônio e provém de *Baal-zebul* que significa *senhor das moscas*. [...] *Lilith*: [...] na mitologia mesopotâmica é um gênio com cabeça e corpo de mulher, porém com asas e pés de pássaros. [...] *Asmodeu*: [...] procede do persa *aesma daeva*, que significa *espírito de cólera*. *Seirim*: [...] se pode traduzir como os *peludos* [...]. *Demônio*: do grego *daimon*, que significa gênio [...]. *Belial* ou *Beliar*: da raiz *baal*, que significa *senhor* [...]. *Apolíon*: significa *destruidor*, [...] em

superiores⁸⁶, buscou ser igual a Deus ao querer alcançar a felicidade pelas próprias forças⁸⁷ e conduziu muitos outros anjos ao pecado por seu intermédio⁸⁸. Culminando em “um momento em que havia só mudanças acidentais em cada ser espiritual, cada demônio se manteve firme em sua imprudência, em seus ciúmes, em seu ódio, em sua inveja, soberba, em seu egoísmo...”⁸⁹. Consequentemente, as penas recebidas foram: a perda do conhecimento recebido pela graça e foram completamente privados do conhecimento afetivo advindo do amor de Deus e da caridade⁹⁰. Assim, os anjos caídos têm a vontade movida pela de

hebraico é *Abaddon*, que significa *perdição, destruição*. *Lúcifer*: é um nome extrabíblico que significa *estrela da manhã*. A imensa maioria dos textos eclesiais usa o nome de Lúcifer como sinônimo do demônio. Entretanto, o padre Gabriele Amorth considera que é o nome próprio do demônio segundo em importância na hierarquia demoníaca [...] e o que conhecemos pelos exorcismos nos confirmaria que Lúcifer é alguém distinto de Satã” (FORTEA, J. A. **Summa Daemoniaca**, 2010, q. 7, p. 31-32).

86 Além disso, o Aquinate propõe que o primeiro anjo pecador seria um Querubim, pois “Querubim quer dizer plenitude da ciência e, Serafim, ardentes ou que incendeiam. Assim, é claro que o Querubim tira a sua denominação da ciência, que pode ir com o pecado mortal; porém, a denominação de Serafim vem do ardor da caridade, que não pode coexistir com tal pecado. Por isso, o primeiro anjo pecador não era denominado Serafim, mas Querubim” (TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 63, a. 7, p. 430-431).

87 *Idem*, I, q. 63, a. 3, p. 426.

88 *Idem*, I, q. 63, a. 8, p. 426.

89 FORTEA, J. A. **Summa Daemoniaca**, 2010, q. 1, p. 21.

90 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 1**, 2020, I, q. 64, a. 1, p. 434-425.

formidade causada pelo pecado⁹¹ e padecem de penas espirituais, inclusive a dor, mas não no sentido físico do termo. Pois,

Enquanto designam atos simples da vontade, podem neles existir; sendo necessário então dizer que neles há dor. Pois esta, significando ato simples da vontade, não é senão o recalçar desta quanto ao que é ou ao que não é. Ora, é claro, os demônios querem não fossem muitas coisas que são, e fossem muitas que não são; assim, invejosos, querem fossem danados os que se salvam. Por onde, é forçoso admitir que neles há dor; e, precipuamente, porque é da natureza da pena repugnar à vontade. Ora, eles estão privados da beatitude, que naturalmente desejam; e, em muitos deles, é reprimida a vontade iníqua.⁹²

Após termos dirimido a natureza, o pecado e a pena dos anjos, além de justaposto este possível⁹³ processo como anterior ao pecado humano primordial, ainda ressaltamos com Faitanin que o pecado original ou concupiscência – tratado anteriormente – origina-se a partir destes anjos caídos (demônio) por meio da *insídia*⁹⁴,

91 *Idem*, I, q. 64, a. 2, p. 436-437.

92 *Idem*, I, q. 64, a. 3, p. 437.

93 FORTEA, J. A. **História do mundo dos anjos**, 2012, p. 7.

94 FAITANIN, P. **O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino**, 2006, p. 117.

Que significa *emboscada*, é o pecado de soberba e orgulho, raiz da inveja. É o querer ser como Deus, ser senhor de tudo que o seu querer aponte, mesmo que não seja o bem em si. Assim, Adão e Eva não quiseram servir ao querer de Deus, quando o querer de Deus seria a máxima perfeição a que poderiam aspirar.⁹⁵

Por meio desta ação, o anjo rebelou-se contra Deus e persuadiu⁹⁶ o ser humano, conforme o relato bíblico, a desobedecer a Lei Divina⁹⁷. Consequentemente, contaminado pelo orgulho e enganado pela influência demoníaca indireta⁹⁸, mas não abstraído da responsabilidade sobre seus atos livres, o ser humano optou por inclinar-se ao demônio e não aos princípios divinos. Assim fica configurada a origem do pecado angelical e original, o que nos permite adentrar à origem mais direta e concreta do mal no mundo, que é o pecado humano, sua ignorância, egoísmo, distorção perceptiva, ou qualquer outro termo que utilizemos para expressar a máxima conceituação⁹⁹ do mal já posta por Tomás: a privação de um bem que naturalmente se deve ter¹⁰⁰.

95 *Ibidem*. Grifos do autor.

96 TOMÁS DE AQUINO. *De Malo*, 1953, q. 3, a. 4, c.

97 *Idem*, q. 3, a. 3, c.

98 TOMÁS DE AQUINO. *Suma Teológica: Vol. 2*, 2020, I-II, q. 80, a. 1, p. 490-491.

99 TOMÁS DE AQUINO. *Suma Teológica: Vol. 1*, 2020, I, q. 49, a. 1, p. 350.

100 GILSON, E.; BOEHNER, P., *História da filosofia cristã*, 2012, p. 466.

a. A criatura humana e o pecado

Assim como os anjos, o primeiro homem e a primeira mulher¹⁰¹ foram criados em estado de graça, mas pela *desordem* proveniente do pecado original, o ser humano privou-se de agir segundo a justiça original. Essa privação foi transmitida a toda humanidade como concupiscência e por isso é pecado da alma vertido para a carne, atingindo não só as potências, mas também a essência da alma; processo que se deu primeiramente na vontade¹⁰². Com isso, segundo Faitanin,

A inteligência humana não lê mais claramente as verdades da natureza, e é necessário, além de muito esforço humano em conjunto, o auxílio da graça de Deus para que o homem vislumbre algo. A vontade, antes ordenada ao Bem, encontrou-se depois da queda desorientada pela incerteza do intelecto e pela desordem impulsiva dos sentidos. A liberdade, antes livre na escolha, por ser orientada pelo intelecto e impelida ao bem pela vontade, não se realiza livremente na escolha, pois escolhe não mais o bem, senão o que, para o homem, tenha um ar de bem.¹⁰³

101 Aqui a chave hermenêutica advém da teologia e da revelação, o que não impede de enxergarmos por viés científico-evolutivo o princípio da humanidade sob as questões: donde originou-se a consciência e percepção dos primeiros seres racionais sob si mesmos? Ou como ocorreu o processo evolutivo? A partir de que momento o ser humano começou a mover-se pela vontade (apetite intelectual), indo além do apetite sensitivo? E ainda mais, quando degenerou-se?

102 TOMÁS DE AQUINO. *De Malo*, 1953, q. 4, a. 1, c; q. 4, a. 2, c; q. 4, a. 3, c; q. 4, a. 4, c; e q. 4, a. 5, c.

103 FAITANIN, P. *O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino*, 2006, p. 118.

Para a compreensão integral do processo de desordem, devemos sempre ter o conceito de livre-arbítrio em nosso horizonte, pois este segue o intelecto e a vontade, coroando-os com a liberdade, que é o livre exercício intelectual e volitivo. Junto a estes também está presente o apetite natural¹⁰⁴, ou sensitivo¹⁰⁵, que se inclina segundo a forma da coisa para o bem objetivo que lhe cabe; assim como um cão se move por seus instintos¹⁰⁶, o ser humano move-se em busca de comida, reprodução, defesa, etc., isto é, coisas necessárias ao aspecto corpóreo. Por outro lado, a forma que delimita sua matéria é a alma intelectual e esta, por sua vez, impele o ser humano através da vontade, movendo-o à beatitude¹⁰⁷ ou felicidade. Portanto, uma ação só pode ser considerada realmente humana quando advém da vontade deliberada e mesmo que outras ações convenham ao ser humano, não podem ser chamadas propriamente humanas quando não movem pela vontade, mas sim pelo apetite sensitivo¹⁰⁸. Nesse sentido, tais ações inclinam-se sempre

104 VALE, Gabriel Monteiro. **A concepção do mal a partir de Tomás de Aquino (online)**, 2024, p. 38-44. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17086>>. Acesso em: 02 de setembro de 2024.

105 Ademais, Tomás também o denomina de *sensualidade*, mas não no sentido atual de uma pessoa sensual, antes significa o movimento pelo apetite sensitivo (STh I, q. 81, a. 1) que se ordena ao bem natural da criatura (COPLESTON, F. **Tomás de Aquino**, 2020, p. 161).

106 *Ibidem*.

107 82, a. 1, p. 550.

108 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 2**, 2020, I-II, q. 1, a. 1, p. 29.

ao bem¹⁰⁹, seja pelo objeto escolhido pela corporeidade enquanto apetite sensitivo, seja pelo objeto da alma enquanto apetite intelectual. Este último, como dissemos¹¹⁰, tende a felicidade ou beatitude, isto é, o Sumo Bem que é Deus. Acerca desta busca intelectual pela felicidade, Copleston destaca o risco de mal-entendidos e explica:

De acordo com Tomás de Aquino, todos os seres humanos necessariamente desejam e buscam o que ele chama *beatitudo*. E este termo, que corresponde em alguma medida à *eudaimonia* de Aristóteles, é tradicionalmente traduzido pela palavra “felicidade” [...], “bem-estar”, ou talvez “bem-aventurança”, ou “beatitudo” [...]. E talvez o ponto principal a recordar é que enquanto a palavra “felicidade” é normalmente utilizada apenas para um estado subjetivo, a condição psicológica de se estar feliz, a palavra *beatitudo* possui um significado muito mais amplo para Tomás de Aquino. Quando utilizado num sentido objetivo, ela conota aquilo cuja posse atualiza as potencialidades do homem, e que, portanto, o torna satisfeito ou feliz. Quando utilizada num sentido subjetivo, significa fundamentalmente a atividade de desfrutar da posse daquilo que aperfeiçoa as potencialidades do homem, embora também possa significar o estado de satisfação ou felicidade que acompanha esta atividade. [...] Dizer, portanto, que todos os

109 VALE, Gabriel Monteiro. **A concepção do mal a partir de Tomás de Aquino (online)**, 2024, p. 27-30. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17086>>. Acesso em: 02 de setembro de 2024.

110 *Ibidem*.

homens necessariamente desejam a “felicidade” (*beatitudo*) é dizer que todos os homens necessariamente buscam aquilo que aperfeiçoa e satisfaz as necessidades de suas naturezas, ou é pensado como algo que o faz, e que todas as suas escolhas particulares são informadas por esta inclinação natural da vontade.¹¹¹

Assim, por um lado a felicidade *pode* em certo aspecto consistir na busca de riquezas¹¹², honrarias¹¹³, glórias¹¹⁴, poder¹¹⁵, bens corporais¹¹⁶, prazer¹¹⁷ e algum bem da alma¹¹⁸; por outro lado a beatitude consiste na visão da essência divina em si mesma¹¹⁹. E para culminar nessa suprema visão, Tomás propõe a necessidade de alguns aspectos intrínsecos para lograr a este fim: 1) a deleitação, pois a beatitude é alegrar-se com a verdade¹²⁰; 2) a visão, que tem prioridade sobre a deleitação e é causa desta¹²¹; 3) a compreensão, pois o intelecto só tende para aquilo que entende¹²²; 4) a

111 COPLESTON, F. **Tomás de Aquino**, 2020, p. 162. Grifos do autor.

112 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 2**, 2020, I-II, q. 2, a. 1, p. 37

113 *Idem*, I-II, q. 2, a. 2, p. 38.

114 *Idem*, I-II, q. 2, a. 3, p. 39.

115 *Idem*, I-II, q. 2, a. 4, p. 40.

116 *Idem*, I-II, q. 2, a. 5, p. 41.

117 *Idem*, I-II, q. 2, a. 6, p. 42.

118 *Idem*, I-II, q. 2, a. 7, p. 43.

119 *Idem*, I-II, q. 3, a. 8, p. 53.

120 *Idem*, I-II, q. 4, a. 1, p. 54.

121 *Idem*, I-II, q. 4, a. 2, p. 55.

122 *Idem*, I-II, q. 4, a. 3, p. 55-56.

retidão da vontade para ordenar-se ao fim¹²³; 5) o corpo, pois a beatitude é imperfeita nesta vida e perfeita na outra¹²⁴; e por fim 6) a perfeição corpórea, pois a inaptidão física impede a ação virtuosa¹²⁵.

Embora possa parecer uma série de exigências, se olharmos bem, são realidades presentes nas ações cotidianas de todo ser humano, que através de suas escolhas vai logrando paulatinamente ao Sumo Bem¹²⁶. Entretanto a partir do livre-arbítrio a pessoa pode desviar-se do caminho final pela “vontade, carecente da direção da regra racional e da regra da lei divina, e aspirando a algum bem mutável, causa um ato pecaminoso em si mesmo, causando, porém, a desordem do mesmo, por acidente, e extra-intencional. Pois a falta de ordem no ato provém da falta de direção da vontade”¹²⁷. Além do mais, assim como ocorreu com o pecado original, o ser humano pode ser passível de outras influências humanas e dos anjos caídos, pois, conforme o Escolástico:

O intelecto, por natureza, é movido pelo que o ilumina e o leva, assim, ao conhecimento da verdade. Ora, em relação ao homem, não tem tal intenção o demônio, que quer, antes, entenebrece-lhe a razão, para que consista no pecado. E esse entenebrecimento provém da fantasia e do apetite sensitivo.¹²⁸

123 *Idem*, I-II, q. 4, a. 4, p. 56-57.

124 *Idem*, I-II, q. 4, a. 5, p. 58.

125 *Idem*, I-II, q. 4, a. 6, p. 59.

126 COPLESTON, F. **Tomás de Aquino**, 2020, p. 163.

127 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 2**, 2020, I-II, q. 75, a. 1, p. 463.

128 *Idem*, I-II, q. 80, a. 2, p. 491.

Não atribuindo culpa exclusiva aos demônios, mas propondo apenas um viés interpretativo, que pode expressar uma constante tentação por parte dos renegados aos seres humanos¹²⁹, ou desde o pecado original a desordem instaurou-se de tal modo na natureza humana que não houve mais necessidade das tentações. Porém, esta última sugestão é deveras absurda, visto que não apenas o Aquinate, mas muitos autores ratificam tal posição a mesma posição que tende a afirmar a tentação demoníaca. Enfim, Faitanin coloca que

Ao afastar-se livremente de Deus (mal moral) sua natureza atrofiou-se naquilo que era a sua *razão de bem*, e no que fora chamado a obedecer a Deus. O efeito desta privação da presença de Deus foi tão radical, que deixou raízes no próprio ser da natureza humana (mal metafísico) refletindo-se diretamente no corpo (mal físico), na medida em que privou o homem do bem e da perfeição necessários para que pudesse chegar a ser aquilo para o que foi criado.¹³⁰

Embora o autor diferencie o mal físico e o moral, os quais não enxergamos diferentes de como estão dispostos, quando se refere ao mal metafísico como tendo deixado “raízes” na natureza humana, precisamos evidenciar que estão inseridas no modo como o intelecto humano passou a proceder depois

129 TOMÁS DE AQUINO. **Os Demônios**, 2022, q. 16, a. 12, c, p. 22-25.

130 FAITANIN, P. **O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino**, 2006, p. 118. Grifos e parênteses do autor.

do pecado original. Não se corrompendo apenas pela concupiscência, mas também pela ignorância, orgulho, malícia e vícios capitais¹³¹.

Conclusão

O ser humano só se move aos fins mais elevados e bons conforme conhece aquilo que almeja; entretanto, este mover humano pela vontade é antecipado pela potência intelectual. “Ora, para que alguma coisa se faça para um fim, é necessário algum conhecimento deste. Por onde, tudo o que age ou é movido por um princípio intrínseco, com algum conhecimento do fim, tem em si mesmo o princípio de seu ato, não só para agir, mas agir para o fim”¹³². Com isso, Tomás conclui que “como o homem conhece por excelência o fim da sua obra e se move a si mesmo, os seus atos implicam o voluntário em máximo grau”¹³³.

131 *Ibidem*.

132 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 2**, 2020, I-II, q. 6, a. 1, p. 73.

133 *Ibidem*.

Contudo, a natureza intelectualiva¹³⁴ é passiva à primeira centelha privativa e acarreta as demais consequências concretas referidamente más: a ignorância, que “pode causar o involuntário, privando do conhecimento que ele implica [...]. Mas, não é qualquer ignorância que priva desse conhecimento, pois, há-se de saber que a ignorância mantém tríplice relação com o ato da vontade: concomitante, conseqüente e antecedente”¹³⁵. A primeira é a que não é absolutamente voluntária, ela é dita “*moralmente invencível*”; a segunda é a que é voluntária, ao menos indiretamente, por efeito da negligência em instruir-se acerca daquilo que se pode e deve saber, sendo chamada ignorância vencível, pois seria possível, com aplicação moralmente possível, libertar-se dela; e a terceira não é voluntária, mas acompanha o erro (pecado) de tal modo que, independentemente de existir ou não, ainda haveria pecado¹³⁶.

134 “É próprio do intelecto saber (*saborear*) a verdade, contemplá-la, difundir o bem que é em si mesma. Os latinos conheciam bem a força da expressão *intus legere*, o ler por dentro (daí se originou *intellectus* = intelecto), ou seja, a capacidade que a inteligência humana possui de ler internamente a natureza das coisas, sua lei e princípios fundamentais. Eles intuíram e isto pode parecer um escândalo para a laicizada mentalidade pós-moderna a possibilidade de o intelecto ascender, progressivamente, à leitura, posse e contemplação do Ser supremo, que é a Verdade, para a qual o intelecto naturalmente se ordena” (FAITANIN, Paulo. **O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino**, 2006, p. 121. Grifos e parênteses do autor).

135 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 2**, 2020, I-II, q. 6, a. 8, p. 80.

136 *Ibidem*.

Ou conforme Faitanin ao comentar os artigos sete e oito da terceira questão do *De Malo*:

A ignorância é pecado. Ela se distingue tanto da *nescientia* (necedade = tolice, disparate, ato e néscio) como do erro. O néscio desconhece e nega a ciência; o ignorante desconhece o que deveria conhecer; e o errado diz o falso pelo verdadeiro. A ignorância pode ser considerada de três modos: em si mesma, não é culpa, mas pena. Neste caso, pode aumentar ou diminuir o pecado. Como a causa da ciência é a aplicação da alma à ciência, a causa da ignorância será a não-aplicação da alma à ciência; comparado àquilo que dela se segue, deste modo é causa do pecado.¹³⁷

Nesse sentido, a ignorância pode tanto ser a causa do pecado¹³⁸, ser pecado em si mesma¹³⁹, não imputar culpa àquele que age em ignorância¹⁴⁰ e reduzir a culpa do indivíduo conforme o seu conhecimento daquilo que pratica¹⁴¹. Com efeito, a tarefa moral do homem consiste na moderação destas imperfeições, buscando aperfeiçoar-se e dirigi-las ao bem para que atuem do modo devido, ou buscando afastar-se destas inclinações em outros casos. Assim, as virtudes não são necessárias para as potências que estão determinadas a um só ato, mas o são certamente para as potências

137 FAITANIN, P. **O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino**, 2006, p. 117. Grifos e parênteses do autor.

138 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 2**, 2020, I-II, q. 76, a. 1, p. 467.

139 *Idem*, I-II, q. 76, a. 2, p. 468.

140 *Idem*, I-II, q. 76, a. 3, p. 469-470.

141 *Idem*, I-II, q. 76, a. 4, p. 470-471.

racionais e as sensíveis enquanto determinadas pelos racionais. Os apetites sensíveis, justamente por apresentarem um movimento instintivo próprio, podem se rebelar contra as potências superiores e, por isso, precisam ser aperfeiçoados pelas virtudes morais¹⁴².

Não obstante, o mal moral sucede a ignorância voluntária e involuntária conforme o nível gnosiológico de cada ente e sua instrução nas diversas áreas da vida; donde uma culpabilidade venial ou grave imputa-se diante da relação entre inteligência, vontade e ignorância, de modo que a última é meio de privação às duas primeiras em certo aspecto. Pois, conforme Tomás,

Na ordem moral a razão é que ordena e move, sendo a potência apetitiva a ordenada e movida. Ora, o apetite não respeita, quase univocamente, a impressão da razão, por não ser racional por essência [...]. Por onde, o desejável, conforme a moção racional, tem tantas espécies diversas, quantas as relações diversas que mantém com a razão.¹⁴³

Donde entende-se que se a racionalidade for privada de algum modo pela ignorância, arrasta o apetite e elenca objetos diferentes da ordenação primeira como desejáveis, substituindo a verdade e Deus como fins últimos. Consequentemente,

142 PÊCEGO, D. N. **A lei e a justiça na Suma Teológica**. 2008, p. 174.

143 TOMÁS DE AQUINO. **Suma Teológica: Vol. 2**, 2020, I-II, q. 60, a. 1, p. 353.

O mal moral identifica-se com o pecado na medida em que significa a desobediência que afasta o homem de Deus e o priva do bem que é gozar da Sua presença. Neste horizonte, há três tipos de males: o mal moral priva o homem, por seu livre consentimento, da ordem ao fim devido, dos bens espirituais (graça e glória) e bens morais (que são da alma: vida, conhecimento, virtudes, etc.), e isto lhe causa sofrimento. O mal metafísico consequente e subordinado ao mal moral é o estado de privação dos bens originários da natureza humana: a graça santificante (que lhe comunicava a filiação divina no estado de inocência) e os dons preternaturais (isenção da morte, do sofrimento e de desordem da concupiscência). Esse mal metafísico coloca o homem no estado de incapacidade de chegar, pelos próprios esforços, à sua plena realização.¹⁴⁴

Assim, ao afastar-se livremente do Sumo Bem, ou seja, não fazer aquilo que naturalmente se devia, a natureza humana ficou marcada pela privação espontânea (mal moral) e, concomitantemente a ignorância, elencou bens inferiores e diferentes da inclinação naturalmente ordenada ao bem. Está privação dita como permanente, constante e, de certo modo, propensão decaída, consiste no mal metafísico. Ademais, segundo o Doutor Angélico,

No que diz respeito ao âmbito das coisas naturais, o mal ocorre não de uma maneira frequente, mas

¹⁴⁴ FAITANIN, P. **O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino**, 2006, p. 115

sim raramente. Na verdade, segundo o Aquinate, é somente entre os homens que o mal parece ser mais frequente, pois o bem do homem como homem não é o bem segundo os sentidos, mas sim conforme a razão; porém, muitos seguem os sentidos mais que a razão.¹⁴⁵

Para se compreender o fundamento dessa afirmação, é necessário considerar que de acordo com o Aquinate, nas ações morais realizadas pelas criaturas racionais, dotadas de vontade, há quatro princípios ativos ordenados. Destes um é virtude, isto é, a força motora pela qual os membros são movidos a fim de executar o que é mandado pela vontade. Por isso, esta força é movida pela vontade, que é outro princípio. Ora a vontade é movida pelo juízo da potência apreensiva, que julga que as coisas são boas ou más, as quais são objeto da própria vontade, umas para serem desejadas; outras, porém para serem afastadas. Mas a própria potência apreensiva é movida pela coisa apreendida. Por isso, o primeiro princípio ativo das ações morais é a coisa apreendida; o segundo princípio, a potência apreensiva; o terceiro, a vontade; e o quarto, a força motora, que executa o império da razão¹⁴⁶.

Com efeito, a perfeição de qualquer princípio de potência depende de um princípio superior, pois o agente segundo opera em virtude do primeiro.

145 GODOI, R. A. *O mal na ordem das coisas*, 2016, p. 88.

146 TOMÁS DE AQUINO. *Suma Contra os Gentios*, 2017, III, X, 6 [1944], p. 364.

Como o agente segundo permanece dependente do primeiro, opera indefectivamente. Mas terá defeito na operação se acontecer eximir-se da subordinação ao primeiro agente, como se verifica no instrumento que se desliga do movimento do agente. Foi dito que, na ordem das ações morais, dois princípios precedem à vontade, a saber, a potência apreensiva e o objeto apreendido, que se identifica com o fim. Ora, se cada movido corresponde ao movente próprio, não é qualquer potência apreensiva o devido movente de qualquer apetite, mas para cada apetite há a potência apreensiva adequada. Assim, como o movente próprio do apetite sensitivo é a potência apreensiva sensitiva, também o movente próprio da vontade é a própria razão.¹⁴⁷

Além disso, como a razão pode apreender muitos bens e muitos fins, e cada coisa tem seu fim próprio, também será o fim e o primeiro movente da vontade, não determinado bem, mas um bem determinado. Por isso, como a vontade tende para o seu ato movida pela apreensão da razão, que lhe apresenta seu próprio bem, segue-se a ação devida. Mas quando a vontade ao agir precipita-se para o objeto de uma potência sensitiva apreensiva, segue-se, então, o pecado moral, ou mal moral na ação da vontade¹⁴⁸.

Acerca do mal físico, Tomás também não o trata expressamente, mas a interpretação é feita por alguns autores em conformidade com o pensamento tomasiano, que concebe o mal físico como,

¹⁴⁷ *Idem*, III, X, 8 [1948], p. 365.

¹⁴⁸ *Idem*, III, X, 6 [1949], p. 365.

Deficiência da matéria (independentemente da vontade humana, mas em consequência do pecado original), seja em decorrência do mal moral (o qual acontece a partir da vontade humana, o que faz dele um pecado pessoal), ou ainda pela privação de algum bem físico (e isto causa sofrimento, dor ou incapacidade física, como por exemplo a cegueira).¹⁴⁹

Neste parâmetro, a humanidade padece o mal fisicamente por consequência do pecado original, mas também tem razão de consequência de ações imorais (sejam ações diretamente físicas ou por vícios); e devido a própria debilidade da matéria, que aparentemente padece desordenamentos orgânicos, como uma deficiência genética por incompatibilidade sanguínea dos genitores. Este último exemplo representa a presença de certa ignorância voluntária ou involuntária – negligência ou falta do simples saber – onde se poderia buscar mais conhecimento a respeito de compatibilidade sanguínea e não fora feito; gerando, portanto, certo malefício àquele ser humano que há de nascer.

149 FAITANIN, P. O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino, 2006, p. 116.

Além disso, o conceito do mal de pena¹⁵⁰ pode ser relacionado ao mal físico que o ser humano sofre por consequência do pecado. Na perspectiva cristã até pode acontecer de alguém padecer mal físico sem que isto seja consequência do mal moral pessoal, mas ainda assim terá sua origem na culpa original. Em resumo, o mal moral acarreta, na natureza humana, o mal metafísico, que se manifesta no mal físico, ou seja: na dor, no sofrimento e até na morte¹⁵¹.

Referências Bibliográficas

AERSTEN, J. A. **La filosofía medieval y los trascendentales**. Un estudio sobre Tomás de Aquino. Trad. Mónica Aguerri e M. Idoya Zorroza. Pamplona: EUNSA, 2003.

AZEVEDO, Napoleão Schoeller de. **O mal no universo segundo Santo Tomás de Aquino**, 2007. Dissertação (Mestrado em Filosofia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

150 VALE, Gabriel Monteiro. **A concepção do mal a partir de Tomás de Aquino (online)**, 2024, p. 57-58. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17086>>. Acesso em: 02 de setembro de 2024.

151 FAITANIN, P. **O mal como privação do bem em São Tomás de Aquino**, 2006, p. 116.

BOEHNER, Philotheus; GILSON, Étienne. **História da filosofia cristã**. Petrópolis: Vozes, 2012.

CALLEGARO, Ronaldo. A doutrina do mal em Santo Tomás de Aquino. **Filogenese** (on line), v. 3, n. 1, p. 66-75, 2010. Disponível em: < [https://www.mari-
lia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/RonaldoCallegaro\(66-75\).pdf](https://www.mari-
lia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/FILOGENESE/RonaldoCallegaro(66-75).pdf) >. Acesso em 25 de agosto de 2022.

COPLESTON, Frederick Charles. **Tomás de Aquino: introdução à vida e à obra do grande pensador medieval**. 1ªed. Campinas: Ecclesiae, 2020.

FAITANIN, Paulo. O mal como privação de bem em São Tomás de Aquino. **Aquinate** (on line), v. 2, n. 2, p. 106-134, 2006. Disponível em: <<http://www.aquinate.com.br/textos/o-mal-como-privacao-do-bem-em-sao-tomas-de-aquino/>>. Acesso em 04 de junho de 2022.

_____. A ordem dos anjos, segundo Tomás de Aquino. **Revista Ágora Filosófica** (on line), v. 10, n. 1, p. 23–42, 2012. Disponível em: <<https://www1.unicap.br/ojs/index.php/agora/article/view/42/26>>. Acesso em 06 de dezembro de 2023.

FORTEA, José Antonio. **História do mundo dos anjos**. São Paulo: Palavra&Prece, 2012.

_____. **Summa Daemoniaca**. São Paulo: Palavra&Prece, 2010.

GODOI, Rodrigo Aparecido de. **O mal na ordem das coisas – Estudo das questões 47 a 49 da primeira parte da Suma de Teologia de Tomás de Aquino**, 2016. Dissertação (Mestrado em Filosofia), Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2016.

PÊCEGO, Daniel Nunes. A lei e a justiça na Suma Teológica. **Aquinate** (on line), v. 4, n. 6, p. 160-178, 2008. Disponível em: <<http://www.aquinate.com.br/textos/a-lei-e-a-justica-na-suma-teologica/>>. Acesso em 22 de junho de 2022.

PORRO, P. **Tomás de Aquino: um perfil histórico-filosófico**. Trad. Orlando Soares Moreira. São Paulo: Loyola, 2014.

SERTILLANGES, Antonin-Dalmace. **O Problema do Mal**. Sertanópolis: Calvariae Editorial, 2020.

TOMÁS DE AQUINO. **Sobre o mal**. Tomo I. Rio de Janeiro: Sétimo Selo, 2005.

_____. **Os demônios: Sobre o mal, questão 16**. Campinas: Ecclesiae, 2022.

_____. **Suma Teológica: Vol. 1**. Campinas: Ecclesiae, 2020.

_____. **Suma Teológica: Vol. 2**. Campinas: Ecclesiae, 2020.

_____. **Suma contra os gentios**. Campinas: Ecclesiae, 2017.

VALE, Gabriel Monteiro. **A concepção do mal a partir de Tomás de Aquino (online)**. Juiz de Fora: UFJF, 2024. Disponível em: <<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17086>>. Acesso em: 02 de setembro de 2024. (Dissertação de Mestrado em Ciência da Religião – Universidade Federal de Juiz de Fora).